

Univerza v Mariboru

Fakulteta za naravoslovje
in matematiko

Raziskovalni projekt

**Analiza dejavnikov, ki vplivajo na odločitve mladih za
tehniške kariere**

Trajanje projekta:

1. 1. 2021 – 31. 12. 2023

Vodja projekta:

prof. dr. Mateja Ploj Vrtič, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,

Univerza v Mariboru

 <https://orcid.org/0000-0002-3340-7611>,

mateja.plojvirtic@um.si

Projektni sodelavci:

prof. dr. Andrej Šorgo, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,

Univerza v Mariboru

 <https://orcid.org/0000-0002-6962-3922>,

andrei.sorgo@um.si

Igor Košak, doktorski študent, OŠ Šalek Velenje

DOI zaključnega poročila: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10655413>

Rezultati:

Košak, I., Šorgo, A. in Ploj Virtič, M. (2022). Factors influencing the engineering career aspirations of 15-year-old students. *World Transactions on Engineering and Technology education*, 20(4), 246-250.

Košak, I., Šorgo, A. in Ploj Virtič, M. (2024). Differences in the career aspirations of Slovenian 15-year-old adolescents. *Education and Society in Transition: Addressing the Challenges of Youth and Technology*, 55-91.

Košak, I. (2024). *Napovedni model poklicnih želja in odločitev osnovnošolcev s poudarkom na izbiri tehniških poklicev*, Doktorska disertacija. Mentor: Ploj Virtič Mateja

Financiranje projekta: projekt je bil izveden v okviru programskih skupin P1-0403 in P2-0057

Vsebina:

Ključne besede: Slovenija, osnovne šole, poklicne želje osnovnošolcev, tehniški poklici, osebni dejavniki, odnos do tehniških poklicev, namera o izbiri tehniškega poklica, poklicna odločitev

Uvod in opredelitev problema:

Gospodarski napredek in z njim povezane potrebe po določenih poklicih so pripeljali do novih poklicev in spreminjanja kariernih poti. Pomanjkanje izobraženega kadra na področju tehniških poklicev je eden temeljnih izzivov razvoja družbe. Mnogo držav se že spopada s pomanjkanjem izobraženega kadra na področju tehniških poklicev (Šorgo in Ploj Vrtič, 2020). Poklice, ki jih v družbi že primanjkuje ali pa se v bližnji prihodnosti predvideva, da jih bo primanjkovalo, imenujemo deficitarni poklici. Deficitarnost tehniških poklicev ni samo lokalna težava, z njo se že vrsto let sooča velik del sveta (Ivanova in sod., 2019; Kozak, 2019; National Science Board, 2018; OECD, 2022; Ploj Vrtič in Šorgo, 2022; Shvindt in Nikanorov, 2017; Šorgo in Ploj Vrtič, 2020). Zato bi morala biti glavna skrb vsake družbe pritegniti in navdušiti mlade za tehniške kariere. Odločitev za vstop v tehniško kariero je mogoče pripisati številnim dejavnikom, kot so osebni, medosebni, vpliv okoliščin ipd. (Borrego in sod., 2018; Cleaves, 2005; Davenport in sod., 2020; Gero in Abraham, 2016; Jiang in sod., 2019; Ploj Vrtič in Šorgo, 2022; Šorgo in Ploj Vrtič, 2020; Wei-Cheng in sod., 1998; Woolnough, 1994; Woolnough in sod., 1997), ki jih je potrebno skrbno proučiti, da bodo v pomoč pri iskanju rešitev za odpravo deficitarnosti teh poklicev. Izbira ustrezne izobraževalne poti je prvi korak v tehniško kariero, zato je ena najpomembnejših odločitev, ki jih morajo sprejeti učenci ob koncu osnovnošolskega izobraževanja, izbira srednje šole. Na voljo imajo tri možne izbire. Učenec lahko: (1) prekine formalno izobraževanje, (2) nadaljuje izobraževanje v programih gimnazij ali (3) nadaljuje izobraževanje v programih srednjih strokovnih ali poklicnih šol. Izbira lahko posameznika zaznamuje doživljenjsko, saj se takrat začeta karierna pot kasneje skoraj praviloma bistveno ne spreminja (DeGeorge in Fayolle, 2013).

Cilj našega projekta je bil:

1. spremljati in analizirati spreminjanje poklicnih želja učencev od petega do devetega razreda osnovne šole v Sloveniji,
2. identificirati dejavnike, ki vplivajo na poklicne želje in izbiro izobraževalne poti učencev devetega razreda osnovne šole v Sloveniji,

3. oblikovati napovedne modele, iz katerih bo mogoče prepoznati vpliv različnih dejavnikov na poklicne želje in izbiro izobraževalne poti devetošolcev v Sloveniji.

Razumeti in morda celo vplivati na odločitve učencev po končani osnovni šoli za vpis v srednje šole, ki omogočajo začetek poklicnih poti na tehniško-tehnološkem področju (vpis v tehnično srednjo šolo ali po končani srednji šoli v tehniški višje in visokošolski program), je ključno za načrtovanje kadrovske politike.

Teoretični pregled:

Pri izbiri izobraževalne poti se mladi odločajo na podlagi različnih dejavnikov, kot so lastni interesi, ki opredeljujejo zanimanje in dejavnosti učencev, in s tem že morda nakazujejo odločitev za določeno izobraževanje in poklic (Ahmed in Mudrey, 2019; Jacobs in sod., 1998), motivacija, ki je opredeljena kot želja po doseganju zastavljenih ciljev (Ahmed in Mudrey, 2019; DeFeo, 2015; Tohidi in Jabbari, 2012), samoučinkovitost, ki se po Banduri nanaša na posameznikovo prepričanje o učinkoviti izvedbi določene aktivnosti (učenec pozna svoje učne sposobnosti in ve, kaj lahko z njimi doseže) (Bandura, 1986a; 1986b; Čot, 2004; Lent in sod., 1994; Lent in sod., 2017), izkušnje, ki jih posameznik pridobi v svoji bližnji okolici in ki lahko vplivajo na izbiro izobraževalne in poklicne poti (Rosenbaum, 1994) in podobno.

Poklicne odločitve in pomen posameznih dejavnikov ali njihovih kombinacij pojasnjuje več različnih teorij. Ob razvoju in interpretaciji napovednega modela smo uporabili naslednje temeljne teorije: Splošna socialno kognitivna teorija samoučinkovitosti (Bandura, 1986a). Bandurino samoučinkovitost so v 'Socialno kognitivni model karierne poti' (orig. Social-cognitive model of career self-management) vključili Lent in sodelavci (1994), ki so razvili socialno-kognitivno karierno teorijo (orig. Social-cognitive career theory) (Lent in sod., 1994). Teorija načrtovanega vedenja (orig. Theory of planned behavior) (Ajzen, 1991) in njena nadgradnja Teorija razumne akcije (orig. Reasoned Action Approach) (Fishbein in Ajzen, 2011) sta naslednji temeljni teoriji, ki smo ju upoštevali ob razvoju napovednega modela.

Ob temeljnih teorijah smo uporabili tudi nekatere splošne teorije in nadgradnje temeljnih teorij, kot so: Bandurin (1999) koncept zaznane samoučinkovitosti (orig. Theory of perceived self-efficacy) in klasična definicija notranje in zunanje motivacije (orig. Classic definitions of intrinsic and extrinsic motivations) (Ryan in Deci, 2000).

Na podlagi navedenih temeljnih in splošnih teorij je bilo doslej razvitih več modelov, ki raziskujejo vplive različnih dejavnikov za razlago izobraževalnih in kariernih odločitev (Church

in sod., 1992; Gray in O'Brien, 2007; Janštova in Šorgo, 2019; Lent in sod., 1994; Liñán, 2005; Liñán in sod., 2011; Šorgo in sod., 2018; Tang in sod., 2008; Xing in sod., 2019).

Metodologija:

Projekt je sledil naslednjim korakom raziskovanja:

- Pregled virov in teoretičnih izhodišč.
- Razvoj teoretičnega raziskovalnega modela poklicnih želja in odločitev osnovnošolcev PozelDON in definiranje teoretičnih konstruktov oziroma sklopov.
- Postavitev raziskovalnih vprašanj in hipotez.
- Razvoj inštrumentov za merjenje vplivov različnih dejavnikov na poklicne želje in namere osnovnošolcev po pridobitvi tehniškega poklica.
- Pilotna in končna raziskava sta bili izpeljani v spletnem okolju 1KA.
- Pilotiranje inštrumentov na manjšem vzorcu učencev devetega razreda OŠ v Sloveniji.
- Validacija inštrumentov s pomočjo statističnih analiz.
- Analiza poklicnih želja učencev od 5. do 9. razreda osnovne šole v Sloveniji. Uporabljene so bile metode deskriptivne, inferenčne in multivariantne (Field, 2013) statistike.
- Na podlagi izhodiščnega teoretičnega modela PozelDON analiza povezav med posameznimi dejavniki ter vplivov na poklicne želje in namere po pridobitvi tehniškega poklica ter odločitve devetošolcev o nadaljevanju šolanja.
- Razvoj in analiza napovednih modelov poklicnih odločitev osnovnošolcev.
- Na osnovi analiz rezultatov priprava predlogov za intervencije ter napotkov za nadaljnje raziskovalno delo.
- Analiza omejitev raziskave.

Izhodiščni raziskovalni model poklicnih želja in odločitev osnovnošolcev »PozelDON:

V teoretičnem modelu PozelDON (Slika 1) smo predvideli, da bodo dejavniki, kot so spol, regija bivanja, velikost kraja bivanja in učni uspeh vplivali (moderirali) na povezave med konstrukti. Posamezni teoretični konstrukti (oziroma njihovi inštrumenti) in njihov pomen so opisani v nadaljevanju.

Inštrument »Osebni dejavniki za izbiro poklica« smo zasnovali z namenom, zajeti čim več mogočih dejavnikov, tako notranjih kot zunanjih, ki bi lahko vplivali na izbiro karijerne poti, ki

vodi do zaželenega poklica. Vse trditve inštrumenta Osebni dejavniki za izbiro poklica so navedene v tretjem sklopu anketnega vprašalnika za učence 9. razreda OŠ (Priloga 1).

Inštrument »Odnos do tehniških poklicev« podaja celosten vpogled v posameznikov odnos, ki ga ima do tehniških poklicev, torej izhaja iz notranjih in zunanjih dejavnikov, ki se odražajo v odnosu. Za razvoj inštrumenta smo izhajali iz teorij (Ajzen, 1991; Lent in sod., 1994), ki smo jih povezali z odnosom do poklica. Vse trditve inštrumenta Odnos do tehniških poklicev so navedene v četrtem sklopu anketnega vprašalnika za učence 9. razreda OŠ (Priloga 1).

Slika 1: Izhodiščni teoretični model PozelDON

Inštrument »Namero o izbiri tehniškega poklica« izraža prizadevanje, ki ga bo posameznik vložil v izbiro tehniškega poklica in izhaja iz motivacijskih dejavnikov. Vse trditve inštrumenta Namero o izbiri tehniškega poklica so navedene v petem sklopu anketnega vprašalnika za učence 9. razreda OŠ (Priloga 1).

Inštrument »Poklicne želje« je novost na tem področju in podaja informacije o poklicnih željah anketirancev: glede na področja dela in glede na stopnjo izobrazbe, ki jo poklic zahteva. Vse trditve inštrumenta Poklicne želje so navedene v osmem sklopu anketnega vprašalnika za učence 9. razreda OŠ (Priloga 1).

Izbira nadaljnega izobraževanja je izhodna spremenljivka, ki podaja informacije o izbrani srednji šoli. V teoretičnem modelu ta spremenljivka predstavlja izraženo vedenje.

Raziskovalni vzorec:

V neeksperimentalno študijo smo vključili 4.534 učencev od 5. do 9. razreda 35 slovenskih osnovnih šol (starost 11 do 15 let), podatke smo zbirali z uporabo spletnega vprašalnika. Šole smo izbrali sistematično na način, da smo v vzorec vključili vse regije (10 statističnih regij: Pomurska, Podravska, Savinjska, Koroška, Zasavska, Posavska, Osrednjeslovenska, Jugovzhodna, Goriška in Obalno-kraška), prav tako smo vzorec sorazmerno porazdelili glede na velikost mest (vasi, majhna mesta, velika mesta). S splošnim vprašalnikom, namenjenim vsem anketirancem, smo ob demografskih podatkih spremljali spremembe glede priljubljenosti poklicnih želja na 13 poklicnih področjih. Učenci 9. razreda so dodatno odgovarjali tudi o: (a) osebnih dejavnikih, ki vplivajo na izbiro poklica, (b) odnosu do tehniških poklicev, (c) nameri o izbiri tehniškega poklica in (d) o aktualni izbiri srednje šole. Oba vprašalnika sta v Prilogi 1.

Rezultati:

Rezultati so razdeljeni na tri dele, pri čemer prvi del vsebuje rezultate, pridobljene z metodami opisne statistike ter analizo poklicnih želja učencev od 5. do 9. razreda OŠ v Sloveniji. Drugi del vsebuje rezultate, pridobljene z metodami opisne statistike vzorca učencev 9. razreda OŠ ter analizo (a) njihovih poklicnih želja, (b) dejavnikov, ki vplivajo na izbiro poklicne poti, (c) odnosa do tehniških poklicev in (d) namere o izboru tehniških poklicev. Tretji del vsebuje razvoj napovednih modelov poklicnih odločitev na osnovi podatkov.

Ugotavljamo, da so v celotni populaciji najbolj priljubljeni poklici, ki zahtevajo univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo, poklici z zahtevano zaključeno osnovno šolo so na repu priljubljenosti. Najbolj priljubljeni so poklici v športu in kulturi, sledijo tehniško-tehnološki poklici, na tretjem mestu glede priljubljenosti so poklici v zdravstvu. Z leti šolanja se večja priljubljenost poklicev z zahtevano univerzitetno izobrazbo, upada pa priljubljenost poklicev, ki zahtevajo zaključeno osnovno šolo. Poklicne želje za opravljanje tehniško-tehnoloških poklicev, ki zahtevajo srednješolsko izobrazbo, opazno narastejo od 6. do 9. razreda. V raziskavi smo potrdili tudi stereotipno razliko v poklicnih željah za tehniške poklice med dečki in deklicami.

Med učenci 9. razreda osnovne šole so tehniško-tehnološki poklici, ki zahtevajo univerzitetno izobrazbo, na tretjem mestu najbolj priljubljenih poklicev, obstajajo pa statistično značilne razlike po spolu, ki so v prid dečkom. Med osebnimi dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje poklicnih želja bi izpostavili, da prevladujejo dejavniki notranje (intrinzične) motivacije («zanimivo delo», »poklic, v katerem bom užival«, »poklic, ki bo izpolnil življenjske ambicije«

in »poklic, ki nudi izzive«), medtem ko so se dejavniki zunanje (ekstrinzične) motivacije izkazali kot manj pomembni (»nasvet drugih« in »poklic prinaša slavo«). V povzetku zaznavamo, da imajo učenci 9. razreda v povprečju zelo pozitiven odnos do tehniških poklicev, česar nato ne zasledimo v njihovi nameri o izbiri tehniškega poklica, ki je izrazito nizka; statistično značilne razlike med spoloma zaznamo pri dečkih.

Z analizo dobljenih rezultatov smo verificirali izhodiščni teoretični model PozelDON, ki omogoča razumevanje povezav med posameznimi dejavniki ter vplive na poklicne želje in namere po pridobitvi tehniškega poklica ter odločitve devetošolcev o nadaljevanju šolanja. Slika 2 prikazuje verifikacijo izhodiščnega teoretičnega modela PozelDON.

Slika 2: Verifikacija izhodiščnega teoretičnega modela PozelDON

Zaključki:

Iz rezultatov študije ugotavljamo naslednje sklepe: učenci so izkazali zelo pozitiven odnos do tehniških poklicev in hkrati tehniško-tehnološke poklice uvrstili med najbolj priljubljene. Po drugi strani se ta odnos in želje ne odražajo na učenčevi nameri o izbiri tehniškega poklica niti na končni izbiri srednje šole, ki bi omogočala začetek izobraževalne poti do tehniških poklicev.

Potencialno razlago za takšne rezultate vidimo v rezultatih raziskav avtorjev Gibbons in sod. (2004), ki izpostavlja, da čeprav imajo učenci pozitiven odnos do STEM karier, se le-ti ne odločajo za omenjene poklice zato, ker imajo o tehniških poklicih premalo informacij. Sami bi komentirali, da imajo verjetno o nekaterih (vsaj preprostejših in razširjenih poklicih) prav dobre predstave, medtem ko so predstave o delu inženirjev ali razvijalcev bolj meglene. Iz prej omenjene raziskave izhaja, da je zelo malo učencev znalo pravilno naštetih pet različnih vrst inženirjev in nobeden od njih ni znal navesti povsem pravih primerov vrste dela, ki ga

opravljajo posamezne vrste inženirjev. Omenjeni rezultati niso presenetljivi glede na to, kako redko so učenci poročali, da so o inženirstvu slišali od svojih razrednih učiteljev ali drugih odraslih, ki svetujejo. Zaradi pomanjkanja realnih informacij o tehniških poklicih obstaja velika verjetnost, da si učenci ustvarijo napačne predstave o teh poklicih in se posledično zanje ne odločajo. Potrebne bi bile dodatne raziskave, da bi raziskali odnos staršev, učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev do tehniških in tehnoloških poklicev in ugotovili, zakaj se morda z učenci ne pogovarjajo o poklicih v inženirstvu. V Sloveniji tovrstnih raziskav nismo zasledili, v svetovnem rang pa smo našli le eno raziskavo v ZDA (Gibbons in sod., 2003), ki je v raziskavi na vzorcu šolskih svetovalcev odkrila, da imajo le-ti sicer pozitiven odnos do tehniških in inženirskih poklicev, vendar zelo slabo poznajo tehniške in inženirske kariere.

Izkazuje se, da kariernih želja ni mogoče razložiti z eno samo teorijo (npr. Lent, 1994) in da je vključenih preveč dejavnikov v razponu od osebnostnih dejavnikov, ki so v domeni psiholoških ved (npr. Deci in Ryan, 2012), do številnih socialnih in ekonomskih dejavnikov, ki so v domeni družbenih ved (npr. Lent,), in tudi objektivne stvarnosti bivanja in bivalnega okolja. V kolikor je resnična želja družbe in njenih podsistemov, premostiti vrzel med poklicnimi željami in aktualnim zaposlovanjem in izborom tehniških karier, potem delegiranje tega problema na šole ne zadostuje.

V sklepu povzamemo, da v kolikor je družbeni cilj vključiti več učencev v smeri tehniško-tehnološkega izobraževanja ter v nadaljevanje njihove poklicne poti v tej smeri, moramo sprejeti več učinkovitih intervencij in ukrepov, ne le za spodbujanje zanimanja za tehniško-tehnološke poklice med mladimi, temveč predvsem za aktualno pretvorbo njihovih želja v konkretne odločitve. Odgovornost za to mora prevzeti celotna družba z vsemi deležniki, ki morajo s pomočjo različnih kanalov in medijev širiti objektivne in realne informacije o tehniško-tehnoloških poklicih in karierah, ki jih ti poklici omogočajo, in prvenstveno omogočati dostojne možnosti za realizacijo kariernih želja. Vsak deležnik družbe mora torej opraviti svojo vlogo.

Viri:

Ahmed, W., in Mudrey, R. R. (2019). The role of motivational factors in predicting STEM career aspirations. *International Journal of School & Educational Psychology*, 7(3), 201-214.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.

- Bandura, A. (1986a). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Bandura, A. (1986b). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. *Journal of social and clinical psychology*, 4(3), 359-373.
- Bandura, A. (1999). A social cognitive theory of personality. V L. Pervin in O. John (Ur.), *Handbook of personality* (154-196). New York: Guilford Publications.
- Borrego, M., Knight, D. B., Gibbs, K. J., in Crede, E. (2018). Pursuing Graduate Study: Factors Underlying Undergraduate Engineering Students' Decisions. *Journal of Engineering Education*, 107(1), 140-163.
- Church, A. T., Teresa, J. S., Rosebrook, R. in Szendre, D. (1992). Self-efficacy for careers and occupational consideration in minority high school equivalency students. *Journal of Counseling Psychology*, 39(4), 498-508.
- Cleaves, A. (2005). The formation of science choices in secondary school. *International Journal of Science Education*, 27(4), 471-486.
- Čot, D. (2004). Bandurin koncept zaznane samoučinkovitosti kot pomemben dejavnik posameznikovega delovanja. *Socialna pedagogika*, 8(2), 173-196.
- Davenport, C., Dele-Ajayi, O., Emembolu, I., Morton, R., Padwick, A., Portas, A., Sanderson, J., Shimwell, J., Strachan, R., Wake, L., Wells, G. in Woodward, J. (2020). A Theory of Change for Improving Children's Perceptions, Aspirations and Uptake of STEM Careers. *Research in Science Education*, 51(4), 997-1011. <http://doi.org/10.1007/s11165-019-09909-6>
- Deci, E. L. in Ryan, R. M. (2012). Self-determination theory. *Handbook of theories of social psychology*, 1(20), 416-436.
- DeFeo, D. J. (2015). Why are you here? CTE students' enrollment motivations and career aspirations. *Career and Technical Education Research*, 40(2), 82-98.
- DeGeorge, J. M. in Fayolle, A. (2013). Is entrepreneurial intention stable through time? First insights from a sample of French students. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 5(1), 7-27.
- Field, A. (2013). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics*. Sage.
- Fishbein, M. in Ajzen, I. (2011). *Predicting and changing behavior: The reasoned action approach*. Taylor & Francis.
- Gero, A. in Abraham, G. (2016). Motivational factors for studying science and engineering in beginning students: the case of academic preparatory programmes. *Global Journal of Engineering Education*, 18(2), 72-76.
- Gibbons, S. J., Hirsch, L. S., Kimmel, H., Rockland, R. in Bloom, J. (2003). Counselors' attitudes and knowledge about engineering. In *Proceedings of the 2003 International Conference on Engineering Education* 1-7.
- Gibbons, S. J., Hirsch, L. S., Kimmel, H., Rockland, R. in Bloom, J. (2004). Middle school students' attitudes to and knowledge about engineering. In *International conference on engineering education, Gainesville, FL*.

- Gray, M. P. in O'Brien, K. M. (2007). Advancing the Assessment of Women's Career Choices: The Career Aspiration Scale. *Journal of Career Assessment*, 15(3), 317–337. <https://doi.org/10.1177/1069072707301211>.
- Ivanova, V., Trubchenko, T., Dreval, A., in Shaftelskaya, N. (2019). Engineering Education Evaluated by the Technical University Students. V M. Kaz, *Global Economics and Management: Prospects of Fundamental Science Development International Conference 2018*. Springer Nature.
- Jacobs, J. E., Finken, L. L., Griffin, N. L. in Wright, J. D. (1998). The career plans of science-talented rural adolescent girls. *American Educational Research Journal*, 35(4), 681-704.
- Janštová, V. in Šorgo, A. (2019). Evaluation, Validation And Modification Of Science Motivation Questionnaire For Upper Secondary School. *Journal of Baltic Science Education*, 18(5), 748.
- Jiang, Z., Newman, A., Le, H., Presbitero, A. in Zheng, C. (2019). Career exploration: A review and future research agenda. *Journal of Vocational Behavior*, 110, 338-356.
- Kozak, D. (2019). Study Programs in STEM Field in Eastern European Countries vs. Brain Drain. V S. Hloch, D. Klichová, G. Krolczyk, S. Chattopadhyaya in L. Ruppenthalová, *Advances in Manufacturing Engineering and Materials. Lecture Notes in Mechanical Engineering*. Springer, Cham.
- Lent, R. W., Brown, S. D. in Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. *Journal of vocational behavior*, 45(1), 79-122.
- Lent, R. W., Ireland, G. W., Penn, L. T., Morris, T. R. in Sappington, R. (2017). Sources of self-efficacy and outcome expectations for career exploration and decision-making: A test of the social cognitive model of career self-management. *Journal of vocational behavior*, 99, 107-117.
- Liñán, F. (2005). Development and validation of an Entrepreneurial Intention Questionnaire (EIQ). V *15th Internationalizing Entrepreneurship Education and Training Conference*, 1-14.
- Liñán, F., Rodríguez-Cohard, J. C., in Rueda-Cantucho, J. M. (2011). Factors affecting entrepreneurial intention levels: a role for education. *International entrepreneurship and management Journal*, 7(2), 195-218. <https://doi.org/10.1007/s11365-010-0154-z>.
- National Science Board. (2018). *Science and Engineering Indicators 2018*. Alexandria, VA: National Science Foundation.
- OECD. (2022). *Skills for Jobs 2022*. OECD Publishing. https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/data/S4J2022_results.pdf. 29. 12. 2023.
- Ploj Virtič, M. in Šorgo, A. (2022). Lower secondary school experiences as predictors of career aspirations toward engineering, and production and processing occupations. *European Journal of Engineering Education*, 47(5), 833-850. <https://doi.org/10.1080/03043797.2022.2033169>
- Rosenbaum, J. N. (1994). Experiences of Adolescents Participating in a Developmental Peer Group Counselling Career Programme. *Guidance & Counselling*, 9(5), 3-7.

- Ryan, R. M. in Deci, E. L. (2000). When rewards compete with nature: The undermining of intrinsic motivation and self-regulation. V *Intrinsic and extrinsic motivation*, 13-54. Academic Press.
- Shvindt, A. in Nikanorov, I. (2017). Internal education quality evaluation as a factor of development of engineering education quality in Russia. V *International Forum for Young Scientists "Space Engineering"*.
- Šorgo, A. in Ploj Virtič, M. (2020). Engineers do not grow on trees. *Global Journal of Engineering Education*, 22(3).
- Šorgo, A., Dojer, B., Golob, N., Repnik, R., Repolusk, S., Pesek, I., Ploj Virtič, M., Špernjak, A. in Špur, N. (2018). Opinions about STEM content and classroom experiences as predictors of upper secondary school students' career aspirations to become researchers or teachers. *Journal of Research in Science Teaching*, 55(10), 1448-1468.
- Tang, M., Pan, W. in Newmeyer, M. D. (2008). Factors influencing high school students' career aspirations. *Professional school counseling*, 11(5).
- Tohidi, H. in Jabbari M. M. (2012). The effects of motivation in education. *Procedia – Social and Behavioral Science*, 31, 820-824.
- Wei-Cheng, M., Hitchcock, R. in Calvert, C. (1998). High school students' career plans: The influence of others' expectations. *Professional School Counseling*, 2(2), 161.
- Woolnough, B. E. (1994). Factors affecting students' choice of science and engineering. *International Journal of Science Education*, 16(6), 659-676.
- Woolnough, B. E., Guo, Y., Salette Leite, M., Jose de Almeida, M., Ryu, T., Wang, Z., in Young, D. (1997). Factors Affecting Student Choice of Career in Science and Engineering: parallel studies in Australia, Canada, China, England, Japan and Portugal. *Research in Science & Technological Education*, 15(1), 105-121.
- Xing, X., Garza, T. in Huerta, M. (2019). Factors influencing high school students' career and technical education enrollment patterns. *Career and Technical Education Research*, 44(3), 53-70.